

GENDER TILSHUNOSLIGINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Artikova Dildora Egamberganovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423550>

Annotatsiya: Maqolada gender tilshunosligining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Unda til va jins o'rtasidagi bog'liqlikning tarixiy ildizlari, feminizm harakatining ilmiy ta'siri tahlil qilingan. Bir qator tilshunoslar tadqiqotlari asosida gender lingvistikasining uch bosqichi izchil bayon etilgan. Shuningdek, R.Lakoff, S.de Bovuar va M.Fuko kabi olimlarning qarashlari orqali tilshunoslikda gender masalalari mustaqil yo'nalish sifatida shakllangani ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gender tilshunosligi, feministik harakat, biologik determinizm, ijtimoiy konstruktivizm, androsentrizm, postmodernizm, gender stereotipi.

Kirish. Til va jinsning o'zaro bog'liqligi antik davrlarga borib taqaladi. Buning isboti sifatida jins grammatik kategoriyasini keltirish mumkin. "Tilshunoslikda uzoq vaqt davomida biologik jins va grammatik jins kategoriyasi o'rtasidagi munosabat mavjudligi uchun ham tilda jins kategoriyasi amal qilishi haqidagi faraz mavjud edi"¹. Bundan shuni tushunish mumkinki, feministik harakat paydo bo'lgunga qadar ham gender masalalari olimlarning nigohidan chetda qolgan emas. V. fon Gumbolt o'zining "О различии полов и его влиянии на органическую природу" asarida jinslararo farqning tabiatga ta'siri haqidagi masalalarni ko'rib chiqib, tabiat va inson birligi, jismoniy va ma'naviy dunyoning umumiy ekanligini ta'kidlaydi². Ushbu asarda erkak kishining ishlab chiqaruvchi, ayol kishining o'zlashtiruvchi kuchga ega ekanligiga oid omillar alohida e'tirof etiladi.

Tahlil va muhokama. Gender nazariyasining vujudga kelishida feminizm harakatining yuzaga kelishi muhim ahamiyat kasb etgan. XX asrning 60-70 yillarida AQSH va Yevropada feminizm nazariyotchilari o'zlarining g'arbona nazariy-uslubiy yondashuvlarini ifodalay boshladilar. Feministik g'oyalarning turli sohalarga kirib borishi jadal suratlar bilan davom qildi. "Mazkur oqim tarafdorlari jamiyatning patriarxal asoslariga qarshi chiqib, barcha mavjud tillarda olamning erkak surati asosida qurilganligi aks ettirilganligiga qarshi chiqdilar"³. Ular ayollarning ovozi mustaqil subyekt sifatida tan olishni, shuningdek, tilda ayollikni ifodalovchi belgilar va tushunchalarni qayta ko'rib chiqishni talab qildilar. Shu bilan birga, feministik tilshunoslik jamiyatda gender tengsizligini tugatishga yordam beruvchi vosita sifatida tilning qayta shakllantirilishi zarurligini ta'kidladi.

"Gender" tushunchasi dastlab tabiiy fanlar sohasida paydo bo'lgan va keyinchalik ijtimoiy-gumanitar sohalarda rivojlandi. Mazkur termin fanga 1955-yil biolog J.Mani tomonidan kiritilgan bo'lsa-da, uning ma'nosini 1968-yilda Kaliforniya universitetida faoliyat yuritgan psixoanalitik R.Stoller ochib bergan. Olimning ta'kidlashicha, "genderni tabiiy fanlar emas, balki psixologiya va sotsiologiya o'rganishi kerak"⁴. R.Stoller genderni biologik jins termini o'rnida insonning jamiyatdagi ijtimoiy funksiyasini aniqlash maqsadida qo'llagan.

¹ Пушкарева Н.Л. Зачем он нужен, этот «гендер»? // Социальная история 1998/1999. – Москва, 1999. – С.163

² Гумбольдт В. фон. О различии полов и его влиянии на органическую природу // Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С. 142-154

³ Thorne Barrie. Gender Play. – New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993. – P. 67-68

⁴ Столлер Р. Пол и гендер. – Нью Йорк, 1968. – 383 с.

“Gender” tushunchasi zamonaviy tilshunoslikka boshqa ijtimoiy fanlardan XX asrning ikkinchi yarmida kirib kelgan. Demak, bundan tushunish mumkinki, mazkur tushuncha oldin ijtimoiy fanlarning o‘rganish ob‘yeksi bo‘lgan. XX asrning oxirlariga kelib esa gender tilshunosligi mustaqil soha sifatida yuzaga keldi hamda taraqqiy eta boshladi. Ushbu soha hozirgi kunda ilmiy yo‘nalishda gender tadqiqotlarini olib boradi. Misol tariqasida bolalar, o‘smirlar, kattalarning nutqi ayollar va erkaklar nuqtai-nazaridan o‘rganilishini, o‘g‘il va qiz bolalar nutqidagi farqlarni aytib o‘tishimiz mumkin.

A.V.Kirilina “gender” terminining tilshunoslikdan (grammatik rod kategoriyasidan) olinib, ijtimoiy falsafa, sotsiologiya, antropologiya, tarix, shuningdek, siyosiy munozara kabi fanlarning tadqiqot maydoniga ko‘chirilganligini yozadi. Shuningdek, ko‘chirish uni sexus (sex-jins) atamasi – biologik jins bilan taqqoslash uchun amalga oshirilganligini, chunki bu tushuncha nafaqat tabiiy determinizm bilan, balki erkaklar va ayollar o‘rtasidagi biologik farqlar bilan, mehnatning jinslararo taqsimoti, teng bo‘lmagan talablar va jamiyatning erkaklar va ayollarga bo‘lgan munosabati bilan bo‘g‘liqligini ta’kidlaydi⁵. Binobarin, Kirilina tilshunoslikdagi gender tadqiqotlarini ikki yo‘nalishga ajratadi:

1. “Tilda jinsning ifodalanishi. Ushbu yo‘nalish tarafdorlari vazifasi asosan turli jins vakillarining faoliyatini tilda namoyon qilishdan iborat bo‘lgan.
2. Turli jins vakillarining nutqiy xulq-atvori. Bunda erkaklar va ayollarning nutqdagi strategiyalari, leksik birliklarni tanlash va boshqa shu kabi xususiyatlar ko‘rib chiqiladi”⁶. M. Abduvaxabova esa tilshunoslikda XX asrning 60-yillariga tegishli bo‘lgan gender tadqiqotlari tarixini quyidagi 3ta bosqichga bo‘lib o‘rganish mumkinligini yozadi: biologik determinizm, o‘tish davri hamda sof gender tadqiqotlari⁷. Yanada aniqroq tarzda gender tadqiqotlarining rivojlanish bosqichlarini quyidagi jadval orqali aniqroq tushunib olish mumkin:

Gender tadqiqotlari tarixining bosqichlari

Bosqich nomi	Davr	Xususiyatlari
Biologik determinizm bosqichi	XX asrgacha bo‘lgan davr	Jinsiy farqlar asosan biologik xususiyatlar orqali tushuntirilgan. Erkak va ayol o‘rtasidagi tafovutlar tug‘ma, o‘zgarmas va tabiiy hol sifatida qabul qilingan.
O‘tish davri bosqichi	XX asrning birinchi yarmi	Biologik farqlar inkor etilmagan holda, ularning ijtimoiy omillar bilan bog‘liqligi haqida dastlabki fikrlar ilgari surilgan. Genderning ijtimoiy konstruktsiya ekanligi to‘g‘risida dastlabki ilmiy qarashlar shakllana boshlagan.
Sof gender tadqiqotlari bosqichi	XX asrning ikkinchi yarmi va undan keyin	Genderga mustaqil ilmiy kategoriya sifatida qarala boshlandi. Jins va gender o‘rtasidagi farq aniq belgilandi. Tilshunoslikda, sotsiologiyada, psixologiyada genderga oid maxsus tadqiqotlar paydo bo‘ldi.

⁵ Кирилина А.В. Некоторые итоги гендерных исследований в российской лингвистике // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация. Материалы Третьей Международной Конференции. – М., 2003. – С. 12.

⁶ Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты / А.В. Кирилина. - М.: Институт социологии РАН, 1999 – С. 25

⁷ Abduvaxabova M.A. Ingliz, italyan va o‘zbek folklore matnlarida genderning til vositalarida ifodalanishi. Filol. fanl. b. fals dokt. diss. – Toshkent, 2019. B. 19

Ushbu bosqichlar orqali ko'rish mumkinki, gender tushunchasi dastlab biologik omillarga asoslangan holda talqin qilingan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan uning ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlari ham muhim ilmiy mavzuga aylangan. Ayniqsa, so'nggi bosqichda gender masalalari tilshunoslikning ham mustaqil izlanish sohasi sifatida shakllanib bordi.

Birinchi bosqich jinsiy farqlarni asosan biologik asoslar bilan izohlashga tayanadi. Bu davrda erkak va ayol orasidagi tafovutlar tug'ma, o'zgarmas va tabiiy hol sifatida qabul qilingan bo'lib, ijtimoiy yoki madaniy omillar deyarli inobatga olinmagan. Tilshunoslikdagi gender yondashuvlari ham shu nazariy qarashlar bilan uyg'unlikda shakllangan. Tadqiqotlar tarqoq holda olib borilgan va asosan "ekzotik" deb nomlangan ibtidoiy tillar misolida erkaklar va ayollar til variantlari o'rganilgan. Ushbu tillarda ayollar tilida ishlatiladigan so'zlar, talaffuz shakllari yoki iboralar erkaklar nutqidan farq qilgan. Shunga qaramay, bu tadqiqotlar uzoq davom etmagan va ilmiy jamoatchilikda chuqur qiziqish uyg'otmagan. XVII asrda kashf etilgan ayrim ekzotik tillarda erkaklar til varianti "ideal me'yor" sifatida qaralgan, ayollar varianti esa "me'yordan og'uvchi", "kemtik" shakl sifatida baholangan.

Ikkinchi bosqich til va jins munosabatlari borasidagi izlanishlarda muhim burilish nuqtasi bo'ldi. XX asrning birinchi yarmida olib borilgan tadqiqotlar tilshunoslikdagi gender yondashuvlarining shakllanishi uchun nazariy poydevor vazifasini bajardi. Bu davrda E.Sepir, O.Yespersen, F.Mautner kabi mashhur olimlar til va jins orasidagi bog'liqlikni har tomonlama tahlil qilishga harakat qilganlar. Ularning tadqiqotlari natijasida tilshunoslikda postmodernistik yondashuv shakllanib, bu oqim genderlikning yagona universal qonuniyatlar asosida mavjud bo'lishini inkor etgan. Postmodernizm doirasida har bir madaniyat, til va jamiyat o'ziga xos gender normalariga ega deb hisoblangan. Bu qarash esa til va gender o'rtasidagi bog'liqlikni yanada kontekstual va nisbiy nuqtayi nazardan o'rganishga zamin yaratdi. F.Mautner 1913-yilda nashr etilgan asarida gender tafovutlari haqida fikr yuritib, tilning feminin varianti ibtidosi antik teatlarda ayollar rolini erkaklar tomonidan ijro etish rusum bo'lgan davrdan so'ng paydo bo'lganligini, ya'ni ayollar o'z rollarini sahnada o'zlari ijro eta boshlagandan so'ng tilning ayollar varianti sezila boshlaganligini ta'kidlaydi⁸. 1922-yildagi tadqiqotlarida O.Yespersen ayollarni tilga nisbatan monolingval tarzda (konservativ) yondashishini, erkaklarni esa polilingval jihatdan o'zlashtirishlarini aytib o'tadi. Demak, XX asr boshlarida olib borilgan tadqiqotlar tildan foydalanuvchilarning jinsi bilan bog'liq farqlarning mavjudligini ilmiy doiralarda muhokamaga olib chiqqan.

XX asrning ikkinchi yarmi va ayniqsa 1960-1970-yillarda gender tadqiqotlari yangi bosqichga o'tdi. Bu davrda tilshunoslik va gender tadqiqotlari feministik va postmodernistik qarashlar bilan boyidi. Uchinchi bosqichda M.Fuko, R.Lakoff, S.de Bovuar, L.Push, T.van Deyk va R.Vodak kabi olimlar gender o'rganishlariga yangi yo'nalishlar qo'shdilar. Feministlarning faoliyati jadallashgan bu davrda ular tillardagi patriarxal hukmronlikka qarshi kurashdilar. Mazkur feministik g'oyalarning shakllanishida S.de Bouvar va M.Fukoning asarlari muhim rol o'ynadi. Ularda jins tushunchasi ustunlik qilayotgan ijtimoiy omillar biologik omillar ustidan hukmron bo'lishi olg'a suriladi. Jumladan, S.de Bouvarning 1949-yilda nashrdan chiqqan "Second sex" (Ikkinchi jins) asarida "One is not born but becomes a woman" (French: "On ne naît pas femme, on le deviant") deya ta'kidlangan iborasi biologik va ijtimoiy jins o'rtasidagi

⁸ Mauthner F. Der letzte Tod des Gautama Buddha. – Munchen: Presse G.Muller, 1913. – P. 171

tafovut va unga tegishli stereotiplarni ifodalab berdi. Uning g'oyalari nafaqat jinslar o'rtasidagi farqlarni tushunishga yordam berdi, balki ularni yo'q qilish yo'lida kurashish uchun asos yaratdi. Gender nuqtai nazaridan til tushunchasi R. Lakoffning "Language and women's place" (Til va ayolning mavqei) asarida ilk marotaba talqin qilinib, unda "ayol tili" atamasi birinchi marotaba ishlatilgan. Lakoffning fikricha, ayollar nutqida "deficit model" (kamchilik modeli) mavjud bo'lib, bu modelga ko'ra, ayollar nutqi erkaklar nutqidan pastroq va ishonchsiz hisoblanadi. Ushbu yo'nalish AQSH va Germaniyada L.Push va S.Tremel-Plets, N.Ferklou, T.van Deyk, R.Vodak kabi olimlarning izlanishlari orqali yanada rivojlandi. Ularning barchasi hamma jamiyatlardagi tillarda "androsentrizm", ya'ni olamning erkaklar tasviri asosida qurilgan degan xulosaga keldilar. Shundan keyin, feministik tilshunoslik tarafdorlari tilni me'yorga solish lozimligini talab qilib chiqdilar. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tilshunoslikda bir qancha yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi. Feministik tilshunoslik, sotsiolingvistik gender tadqiqotlari, jinsning psixolingvistik tadqiqi, erkak va ayollar nutqining psixolingvistik xususiyatlari, genderlikning milliy-madaniy tadqiqi kabilar shular jumlasidandir.

Xulosa. Yuqorida bayon etilganlardan ko'rinadiki, gender tilshunosligi insonning tildagi jinsiy o'ziga xosliklarini o'rganadigan mustaqil ilmiy soha sifatida shakllanib, ko'p bosqichli evolyutsion jarayonni bosib o'tgan. Dastlab jinsiy farqlar biologik omillar bilan izohlangan bo'lsa, keyinchalik ijtimoiy, madaniy va psixologik determinantlar asosiy tahlil ob'yektiga aylangan. XX asrning o'rtalaridan boshlab gender masalalari tilshunoslikda sotsiologiya, psixologiya va madaniyatshunoslik bilan kesishuvchi yangi ilmiy yo'nalishga aylangan. Feministik oqimlar va postmodernistik qarashlar ta'sirida tilga ijtimoiy adolat va tenglik mezonlari nuqtayi nazaridan yondashish zarurati yuzaga kelgan.